

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Касимова Мухаббат Базаровна

преподаватель русского языка и литературы
кафедры Узбекского языка и литературы
Ташкентского государственного аграрного
университета г. Ташкента.

Аннотация: В статье рассматривается один из основных приёмов интерактивного обучения – метод работы в малых группах, его значение, порядок проведения. Описаны шаги работы группового обучения и их результаты. В статье обосновывается эффективность применения данного метода и организация Групповой Работы. Автор приводит конкретный пример использования метода работы в малой группе, применение которого позволило повысить эффективность обучения, развить творческую активность студентов и проявить индивидуальный подход в обучении.

Ключевые слова: эффективные методы, малая группа, сотрудничество, критическое мышление, ступени обучения, компетенции, коммуникативный подход, интерактивное обучение.

Abstract: The article discusses one of the main methods of interactive learning – the method of working in small groups, its significance, and the procedure for conducting. The steps of group training and their results are described. The article substantiates the effectiveness of this method and the organization of Group Work. The author gives a concrete example of using the method of working in a small group, the use of which allowed to increase the effectiveness of teaching, develop the creative activity of students and show an individual approach to learning.

Keywords: effective methods, small group, collaboration, critical thinking, learning stages, competencies, communicative approach, interactive learning.

Статью, посвящённую интерактивным методам, хотелось бы со слов президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева: «Важнейшая задача – сформировать инновационное мышление у нашего народа. Где нет инноваций, там не будет развития и конкуренции. Без широкой пропаганды новшеств в этой сфере, формирования у людей умения мыслить и работать по-новому мы не сможем идти в ногу с нынешним стремительно меняющимся временем, научным прогрессом». И именно слово «развитие» и «конкуренция» стало сутью реформ в сфере образования в нашей Республике. Ведь только высококачественное

образование может дать государству новое поколение интеллектуально, творческой и нравственно развитой молодёжи.

В процессе преподавания русского языка в школе и вузе применяются различные режимы работы: фронтальный, индивидуальный, парный и групповой. Однако следует отметить, что из всего многообразия режимов работы чаще всего используется фронтальная и индивидуальная работа и реже - работа в парах. Совсем редко используется работа в малых группах. Возможно, причиной этого служит значительная затрата времени и усилий преподавателя на организацию такой работы, а также необходимость подготовки учащихся к проведению такой работы. Между тем работа в малых группах имеет большое значение как для овладения языком, так и для выработки социальных навыков коммуникации и взаимодействия со своими коллегами по команде. Такой вид работы требует определенных усилий со стороны как преподавателя, так и участников, причем не только достаточной языковой подготовки, но и психологической готовности к сотрудничеству. Значительно меняется также функция преподавателя на уроке: преподаватель из «транслятора знаний» превращается в помощника, консультанта, тьютора.

Уже не секрет, что каждый учитель среди десятков видов интерактивного обучения ищет и использует такие формы и методы работы, которые наиболее эффективны применительно к программе, ступени обучения, учебнику, теме и классу. Каждый раз мы выбираем педагогические технологии, которые позволят сделать учебный материал увлекательным и доступным, процесс обучения высокоэффективным. И на сегодня творчество учителя также многообразно, как сам учебно-воспитательный процесс.

Несмотря на многообразие новых технических обучений (дискуссии, презентации, ролевые игры, кластер, кейс-стади и т. д.) по виду работы все они делятся на 3 вида: индивидуальный, парный и групповой. И именно о последнем виде работы известным как «Групповая Работа» или «Групповое обучение» пойдёт наша речь.

Групповое обучение, это такой тип работы, когда студенты работают в малых группах для достижения общей цели. Преимущества этого вида работы:

- 1) повышает интерес студентов, обусловленный быстрым темпом смены общих задач;

- 2) развивает способности критического мышления;
- 3) повышает самооценку учащихся;
- 4) приводит к толерантности в мнениях.

Также групповое обучение всегда показывает, как минимум 5 признаков успешной деятельности.

- 1) Студенты учатся тому, что их успех основывается на взаимозависимой работе;
- 2) Каждый студент индивидуально подотчётен в достижении общей цели.
- 3) Студенты помогают и поддерживают друг друга;
- 4) Через кооперацию и работу в группе студенты учатся жить в социуме;
- 5) Студенты имеют возможность оценивать эффективность работы с точки зрения целой группы.

Когда все эти принципы реализованы, групповое обучение рождает прекрасные возможности как для изучения любого академического предмета, так и для изучения русского языка. Одновременно развиваются навыки сотрудничества и общения для дальнейшего решения проблем на уровне современности.

Организация Групповой Работы.

1. Создание мотивации.

Студенты должны понимать, что в группе у них больше возможностей решить поставленную задачу и овладеть языковыми навыками.

2. Практика группового обучения на примере игры.

Чтобы научить студентов работать сообща, полезно будет их разделить на группы и дать головоломку. Для каждой группы какая-нибудь картинка, разрезанная на кусочки и перемешанная, может стать стимулом для общения. Связь головоломки и темы необязательна, хотя и возможно. На этом этапе главным уроком является взаимодействие членов группы.

3. Изменение правил и атмосферы урока.

Нужно позволить студентам общаться между собой (без вмешательства учителя) высказывать своё мнение без спрашивания на то разрешения у учителя. С уважением выслушать мнение других членов группы. Ощущение свободы даст простор творческому мышлению.

4. Баланс между студентами.

Все мы были студентами, когда в группе доминируют студенты с высоким статусом. Статус студента может определяться такими характеристиками как успеваемость, популярность и даже атлетическое телосложение. А так как самооценка учащихся напрямую связана с качеством обучения, то наипервейшей задачей является уравнивание статуса студентов. И только при таком балансе возможен успешный ход ГО.

5. Распределение ролей.

Не все студенты знают, что правильное распределение задач между членами группы есть успешное завершение задачи всей группы.

Здесь примерный список ролей, используемый нами на занятиях:

- 1) Организатор – записывает основную задачу, все идеи и варианты, независимо от того, правильны они или нет, при необходимости рисует;
 - 2) Переводчик – вооружившись словарём переводит все новые или трудные слова. Очень часто студенты используют слова в неправильном контексте;
 - 3) Снабженец – студент, снабжающий группу необходимым материалом, книгами, маркерами и т. д. После завершения работы это всё возвращается.
 - 4) Представитель – студент, который презентует готовый материал.
6. Задания.

Учителю необходимо определить такое задание, которое можно выполнить только во взаимодействии с группой. Задание должно быть многогранным, или содержать несколько этапов, чтобы студенты почувствовали, как хорошо работать в группе и невыполнимость работы в одиночку. Хорошим заданием могут стать инсценировки.

Несмотря на то, что ГО является трудоёмким и интересным методом, результаты превосходят все ожидания. Одновременно развиваются личностные качества и сноровка в достижении поставленной цели, академический материал усваивается не только легко, но и надолго. Ведь такие занятия отличаются от традиционных уроков. К примеру, на таких уроках учащиеся принимают самое активное участие, работают в тесном сотрудничестве и сообща решают поставленные задачи.

А если этот метод учит работать в сотрудничестве и взаимовыручке, развивает критическое мышление, повышает уровень самооценки, почему бы не использовать его чаще. Именно внедрение новых педагогических технологий в процессе обучения является важнейшим условием модернизации нашего общества.

Список литературы:

1. Интерактивные методы обучения и управления классом. Бишкек, 2004. С. 7
2. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М: НМЦ СПО. С.М. Вишнякова. 1999.
3. Букатов В. М. Педагогические тайнства дидактических игр. – 2-е изд., испр. и доп. М., 2003. 152с.

